

Лихолат С. М.

*кандидат економічних наук, доцент
Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0002-0517-6852>*

Нев'ядомський Р.-І.

*Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0002-2237-6741>*

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

JEL Classification: M00

SECTION “Economics”: Економіка

Анотація. Метою статті є дослідження процесу управління логістичною діяльністю вітчизняних підприємств з погляду на його компоненти та обґрунтування їх сутності. Даний напрям дослідження є достатньо популярним і досліджувався багатьма науковцями. Встановлено, що підприємства націлені на підвищення рівня ведення власної господарської діяльності методом ефективного керування логістичними операціями присутніми у ланцюгу поставок. Також підприємства орієнтовані на динамічні економічні та політичні процеси які мають місце на ринку. У роботі представлено структуру управління логістичною діяльністю підприємства з погляду на його підсистеми. Зазначено, що процес управління логістичною діяльністю підприємства вимагає змін у переконаннях та культурі організації, оскільки організації та особливо фінансові відділи формують стратегічні погляди на ведення господарської діяльності та формування власного конкурентного становища.

Ключові слова: логістична діяльність, ланцюги поставок, логістичні операції, логістичне управління, канали розподілу.

Annotation. The purpose of the article is to study the process of managing the logistics activities of domestic enterprises from the point of view of its components and substantiation of its essence. This goal of the research is justified, as there is a need to find ways of innovative ways of managing the enterprise, including the application of the logistic approach. The chosen research topic is quite popular among scientists and is confirmed by a certain array of publications. It has been established that enterprises aim to increase the level of their own activity by the method of effective management of logistics operations present in the supply chain. Management actions applied by the management of the enterprise create the basis for logistics activities through planning, implementation, and control of activities. Logistics management is filled with various components that outline its logistics activity (functions) and logistics operations. Enterprises focus on dynamic economic and political processes taking place in the external environment in conditions of uncertainty. When organizing logistics activities, enterprises focus on two main directions: the logistics channel and the market. With this orientation, the task of the enterprise is to process and fulfill orders within the specified time, quantity, and quality parameters, thanks to which it is possible to achieve the appropriate economic effect. Enterprises also focus on the organization of coordinated work of distribution channels. Under such conditions, the logistics activities of the manufacturer must be closely coordinated with similar operations of interested stakeholders (suppliers, distributors,

customers). The structure of the management of the enterprise's logistics activities from the point of view of its subsystems (purchasing, distribution, transportation, warehouse, information, financial, and service) is presented. It is noted that the process of managing the logistics activities of the enterprise requires changes in the beliefs and culture of the organization since organizations, and especially financial departments, form strategic views on conducting business activities and the possibility of forming their own competitive position. The results of the logistics system are a competitive advantage, the usefulness of time and place, efficient movement to the client, and the provision of a complex of logistics services in such a way that logistics becomes an asset of the organization. The process of managing the logistics activities of the enterprise requires a clear organizational structure from the point of view of its subsystems, which are closely related to each other. This approach contributes to obtaining profit from conducting business activities and minimizing costs.

Keywords: logistics activities, supply chains, logistics operations, logistics management, distribution channels.

Вступ

Постановка проблеми у загальному огляді. Динамічний розвиток ринкових процесів вимагає створення принципово нової системи управління підприємствами, що пов'язано із зміною економічного простору. Для досягнення стійкого конкурентного середовища є потреба у пошуку інноваційних моделей розвитку і управління підприємством, в т.ч. із застосуванням логістичного підходу. Такий підхід сприятиме посиленню конкурентного становища підприємства і зростанню прибутку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями пов'язаними із процесами управління логістичною діяльністю та тенденціями їх розвитку як в теоретичній, так і в практичній площинах, займалися багато вітчизняних вчених, О. Амоші, О. Брінь, В. Геєць, П. Замула, Є. Крикавський, Р. Ларіна, Н. Чухрай, Н. Ширяєва та інші [1-11].

Однак й надалі залишаються недостатньо розробленими теоретичні обґрунтування щодо опису процесу управління логістичною діяльністю підприємства.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є огляд процесу управління логістичною діяльністю підприємства з погляду на його компоненти та обґрунтування їх сутності.

Результати

Логістичне управління представляє собою замкнений менеджерський цикл, що повторюється. Хаджинова О. В. [1] вважає, що це повторюваний механізм, який розглядають зі сторони процесного, структурного і функціонального підходів, які тісно взаємодіють один з одним. Тоді як Крикавський Є.В. вважає, що логістичне управління передбачає досягнення відповідного рівня задоволення економічних інтересів всіх учасників бізнес-процесів шляхом цілеспрямованого впливу на логістичні потоки з метою синхронізації їхньої взаємодії і досягнення ефекту синергізму [2].

Організувати логістичну діяльність підприємство може за двома напрямками орієнтуючись на логістичний канал та ринок.

При організації логістичної діяльності підприємство може фокусуватися на ринок. За цим підходом підприємство шукає шляхи покращення організованих поставок і здійснює їх координацію.

Підприємство також може фокусуватися на злагодженій роботі каналів розподілу. За таких умов логістична діяльність виробника повинна тісно узгоджуватися зі схожими операціями зацікавлених сторін (постачальників, дистриб'юторів, клієнтів).

Підприємство також може фокусуватися на організацію логістичних процесів, які націлені на підвищення оцінки реалізованої продукції методом ефективного керування логістичними операціями присутніми у логістичному ланцюгу. При даній орієнтації задача підприємства полягає в опрацюванні та здійсненні замовлень якомога швидше.

Логістичне управління наповнене різними компонентами які окреслюють його логістичну активність (функції) і логістичні операції (рис. 1).

Рис. 1.1. Процес управління логістичною діяльністю з погляду його компонентів

* Побудована авторами із використанням джерел [3]

Згідно рисунку 1 організація управління логістичною діяльністю залежить від природних, людських, фінансових та інформаційних ресурсів для вхідних потоків. Управлінські дії створюють підґрунтя для логістичної діяльності шляхом планування, реалізації та контролю діяльності. Результатами сформованої логістичної системи є конкурентна перевага, корисність часу та місця, ефективне пересування до клієнта та надання комплексу логістичних послуг таким чином, щоб логістика стала власним активом організації. Ці результати стають можливими завдяки ефективній та результативній роботі логістичних операцій.

Логістичне управління можна розглядати також як сукупність підсистем, у яких є залежність і, відповідно, взаємодія з різними потоками (матеріальним, фінансовим, інформаційним) (рис. 2).

Згідно рисунку 2 закупівельна логістика ставить за мету цілковитого задоволення виробничих процесів у матеріалах методом створення процесів управління закупівлями, вибору та співпраці з висококваліфікованими постачальниками, формування стратегії і тактики постачань, визначення економічного розміру замовлення, застосування стандартних методів праці, оптимізації процесів закупівель, дослідження ринку [4].

Рис. 2. Структура управління логістичною діяльністю з погляду на його підсистеми
* Побудована авторами із використанням джерел

Коли йде мова про розподільчу логістику існує принципова різниця між нею та традиційним збутом. Існує системна пов'язаність процесу розподілу з виробничими і закупівельними процесами під час керування матеріальними потоками, і до того ж у системному взаємозв'язку функцій, які є у розподілі на мікрорівні (оптимізація асортименту замовлень; укладання контрактів на постачання; забезпечення ритмічності та дотримання планів продажу продукції; дослідження та задоволення потреб у логістичних послугах тощо) та макрорівні (вибір дистрибуційних каналів розподілу; визначення кількості складів у зоні обслуговування; визначення оптимального розташування розподільних центрів у зоні обслуговування тощо) [5].

Транспортна логістика забезпечує формування обґрунтованих планів постачання, маршрутів транспортування, оптимізацію транспортного завантаження, уніфікацію транспортного процесу з виробничо-складським процесом, облік транспортування. На транспортування часто припадає від однієї третини до двох третин загальних логістичних витрат, тобто від 9% до 10% валового національного продукту європейської економіки, а також від 10% до 20% ціни продукту, тому важливість транспортування та ключова роль незаперечна [6].

Складська логістика зосереджена на управлінні складом, у якому здійснюється концентрація та зберігання запасів. Підсистема складського господарства відповідно забезпечує гарантію вдосконалення складського процесу за рахунок впровадження технологій на складах, покращення якості складського обслуговування, стандартизації та раціональної організації складського обслуговування [7].

Інформаційна логістика передбачає застосування інформаційно-комунікаційних систем та технологій які можна застосовувати для збору та аналізу даних, підтримки осіб, які приймають рішення, контролю та моніторингу операцій логістичної діяльності, використання інформації для прогнозування та сприяння спілкуванню між учасниками ланцюга постачання. Ефективність і точність систем розподілу залежать від швидкості передачі інформації. У логістичній системі внутрішні та зовнішні процеси генерують дані, які у свою чергу перетворюються в інформацію яка в подальшому переходить в завдання для досягнення комерційних цілей. Таке перетворення можливо за умови здійснення аналізу інформації. Таким чином, основна мета збору, зберігання та маніпулювання даними всередині компанії полягає в ухваленні рішень, починаючи від стратегічних і закінчуючи оперативними, а також у сприянні транзакціям бізнесу [8].

Фінансова логістика є важливою складовою ділових взаємовідносин при функціонуванні вітчизняних підприємств. Н нашу думку, фінансова логістика - це сукупність методів, засобів, інструментів задля досягнення ефективності фінансових потоків. Займається своєчасністю та ефективністю фінансових домовленостей та взаємовідносин з партнерами, клієнтами, інвесторами, державою, власниками та кредиторами. Варто зазначити, що «фінансові потоки у логістиці» не те саме, що «фінансова логістика». Це можна пояснити тим, що у традиційній логістиці існує поєднання фінансових потоків з процесом пересування фінансових ресурсів. Тоді як фінансова логістика є більш широким поняттям і являє собою засіб оптимальної організації фінансових стосунків в господарській діяльності підприємства [9].

Сервісна логістика базується на логістичному сервісі як сукупності послуг, що надаються клієнтам та вважаються кінцевим етапом руху матеріального потоку. З іншого боку, вони використовуються для виконання замовлень і підтримки відповідного рівня задоволеності клієнтів. Сервісна логістика має вагомий вплив на рівень прибутковості підприємства і є стратегічною цінністю.

Таке бачення процесу управління логістичною діяльністю підприємства вимагає змін у переконаннях та культурі організації, оскільки організації та особливо фінансові відділи формують стратегічні погляди на ведення господарської діяльності та формування конкурентного становища у зовнішньому середовищі.

Висновки

Процес управління логістичною діяльністю підприємства вимагає чіткої структури з погляду на його підсистеми які між собою тісно пов'язані. Такий підхід передбачає можливість проведення ефективної господарської діяльності мінімізувати витрати та збільшити прибуток.

Список використаних джерел

1. Хаджинова, О. В. Логістична стратегія управління витратами великого багатопрофільного промислового підприємства [Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / О. В. Хаджинова. – Донецьк, 2006. – 23 с
2. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії : [підручник] / Є. В. Крикавський. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2006. – 456 с.
3. Lambert D.M., Stock J.R., Ellram L.M., Fundamentals of Logistics Management, Irwin/McGraw-Hill Series in Marketing, 1998. – 5 p.
4. Кацьма В. Сутність та роль логістичного управління в системі управління підприємством. Економічний аналіз. 2016. Т. 23. № 2. С. 60–65.
5. Гаджинский А. М. Логистика : учеб. для студентов высших учебных заведений / А. М. Гаджинский. – М : Издательско-торговая компания «Дашков и КО», 2006. – 432 с.
6. Hoff A. Industrial aspects and literature survey: Fleet composition and routing/ Andersson H., Christiansen M., Hasle G., Løkketangen A.// Computers & Operations Research, Volume 37, Issue 12, 2010. – p. 2041–2061.
7. D. Blanchard, Supply Chain Management: Best Practices, John Wiley & Sons, New Jersey, 2007.
8. Rushton, A., Croucher, P., Baker, P.: The Handbook of Logistics and Distribution Management. The Chartered Institute of Logistics and Transport. Kogan Page, London (2006)
9. Докієнко Л.М. Фінансова логістика на підприємстві: теоретичні аспекти. Економічний вісник НГУ. 2012. №3. С.121-126.
10. Білоцерківський О. Б., Брінь П. В., Замула О. О., Ширяєва Н. В., Логістика: навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей, Харків, 2010. – 76 с.

11. A.J. Goodman, Strategic Customer Service: Managing the Customer Experience to Increase Positive Word of Mouth, Build Loyalty, and Maximize Profits, first ed.,AMACOM, New York, 2009.